

DE BROZE WERELD VAN PAPIER ONDERZOCHT

Miluska Dorgelo
Coördinator Archieven & Collecties en Onderzoek papierconservering Metamorfoze/KB

Met dank aan het programma Metamorfoze van de KB vindt er sinds 2005 onderzoek plaats naar papieren erfgoed, vooral naar de vergankelijkheid ervan. De projecten in vogelvlucht.

In de rubriek KB Onderzoekskroniek beschrijven medewerkers van de afdeling Onderzoek van KB, nationale bibliotheek hun resultaten, trends en vondsten.

Voorbeelden van lopende onderzoeksprojecten

Twintig jaar wordt er nu onderzoek gedaan naar de conservering van papier dankzij financiering door het Metamorfoze-programma. De onderzoeksvragen hebben te maken met de vergankelijkheid van het papieren erfgoed. Hoelang blijft papier leesbaar, hanteerbaar of bruikbaar? Papier verzuurt namelijk en kan beschadigd raken. De inkt verkleurt of verbleekt. En hoe, onder welke omstandigheden, kunnen we papier het beste bewaren? Weten we genoeg om hier goed mee om te gaan?

NIEUWE TECHNIEKEN, NIEUWE VRAGEN

Van 2005 tot 2014 werkten medewerkers van de KB, het Nationaal Archief en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – onder de naam Werkgroep GezOnd – vanuit Metamorfoze samen aan verschillende onderzoeksvragen. De **aandachtsgebieden voor onderzoek** waren toen onder andere ontzuren, inktvraat, boekverpakken en luchtzuivering.

Inmiddels zijn door moderne technieken en nieuwe inzichten met betrekking tot duurzaamheid heel andere onderzoeksvragen aan de orde. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van het Rijksmuseum naar de **kleurstoffen op Japanse prenten**. Hierbij maken de betrokken onderzoekers gebruik van infrarood- en UV-fotografie, FORS (fiber optic reflectance spectroscopy), Macro-XRF, FTIR en Raman, waarmee ze kunnen analyseren welke kleurstoffen, pigmenten en bindmiddelen voorkomen. Dit levert nieuwe kennis op.

Een voorstel voor financiering van een onderzoek in te dienen bij de KB

Miluska Dorgelo

Een set monsters met twintig verschillende kleuren, vervaardigd met traditionele Japanse kleurstoffen en pigmenten, geschenken door het Boston Museum of Fine Arts voor het onderzoek naar Japanse prenten van het Rijksmuseum.

DUURZAAM MAGAZIJN

Een ander voorbeeld is het **onderzoek van de KB en de TU Eindhoven** dat ingaat op de bouw van een duurzaam magazijn of archiefgebouw. Aan welke eisen moet een dergelijk gebouw voldoen en hoe wordt het ontwikkeld? Aanleiding was de wens van de KB om een **duurzaam magazijn te laten bouwen** dat lang kan meegaan; het huidige magazijn voldoet namelijk niet meer aan de hedendaagse eisen en wensen. Inmiddels is er een plan en is de **eerste paal de grond ingegaan**. De KB verwacht in 2029 haar collecties te hebben verhuisd. Als voorbereiding op die verhuizing is van 2021 tot eind 2023 een Metamorfoze-onderzoeksproject uitgevoerd.

SCHADEATLASSEN

Uit het onderzoekstraject zijn ook drie verschillende schadeatlassen voortgekomen. Dit zijn hulpmiddelen voor het herkennen en classificeren van schadebeelden bij papieren erfgoed, relevant voor de ontwikkeling van een behouds- en beheerplan ten behoeve van dit erfgoed. De eerste schadeatlas was de *Schadeatlas archieven*, uitgekomen in 2007; in 2010 volgde de Engelse vertaling. In 2014 is de *Schadeatlas bibliotheken* gepubliceerd en in 2018 de Engelse vertaling. In 2023 verscheen de ***Schadeatlas ontwerptekeningen*** (Nederlands-Engels).

ONDERZOEKSVORSTEL INDIENEN

Sinds 2023 is het mogelijk het hele jaar door een voorstel voor financiering van een onderzoek in te dienen bij de nationale bibliotheek. Conservering is één van de onderzoeksthema's van KB's **Onderzoeksgedra 2023-2026**. Hoe dat indienen werkt valt te lezen op de **website van Metamorfoze**.

Lopende projecten

Miluska Dorgelo

Een prent van kunstenaar Katsushika Hokusai ('Klaprozen') onder de stereomicroscop tijdens het onderzoek naar Japanse prenten in het atelier van het Rijksmuseum.

Benieuwd naar andere afleveringen van de KB-onderzoeksrubriek? Je vindt ze in het **online archief op informatieprofessional.nl**. <

Vel 8 van het dodenboek van Qenna, Rijksmuseum van Oudheden.